

КИЧИК БИЗНЕС ВА ТАДБИРКОРЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ҲАМДА ЯНГИ ИШ ЖОЙЛАРИНИ ЯРАТИШНИНГ МУҲИМ ОМИЛИ СИФАТИДА

Тошбеков Акбар Усмонкулович

Жиззах политехника институти (Жиззах, Ўзбекистон)

Аннотация: Мазкур мақолада Ўзбекистонда аҳолини иш билан таъминлашни янада яхшилаш ва унинг фаровонлигини оширишнинг энг муҳим йўналиши сифатида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик, хизмат кўрсатиш ва касаначилик соҳаларини қўллаб-қувватлаш ва ривожлантиришни рағбатлантириш, ишлаб чиқариш ва ижтимоий инфратузилмани янада ривожлантириш бўйича кенг қўламли ишлар амалга оширилмоқда.

Калит сўзлар: тадбиркорлик, рақобат муҳити, талаб ва таклиф, бозор конъюнктураси, бозор инфратузилмаси, антимонопол сиёсат.

Дунё давлатларининг ижтимоий-иқтисодий тараққиёт тажрибасидан яхши маълумки, ҳар қандай мамлакатнинг иқтисодиёти уни ривожлантиришнинг объектив қонуниятлари, мавжуд иқтисодий салоҳият ва имкониятлари, шу мамлакатда яшаётган халқнинг ўзига хос турмуш тарзи, тафаккури, миллий қадрият ва анъаналари, маънавий бойликлари тўла ҳисобга олинган, пухта иқтисодий сиёсат ишлаб чиқилиб, изчил амалга оширилган шароитдагина барқарор ва мутаносиб ривожлана олади. Инвестиция соҳаси — миллий иқтисодиётнинг муҳим соҳаларидан биридир. У кенгайтирилган қайта ишлаб чиқаришнинг суръатлари ва куламига фаол таъсир кўрсатади, илмий техникавий тараққиётни ва аҳолининг анча қисмини бандлигини таъминлайди. Иқтисодиётдаги тузилмавий ўзгаришлар республика ишлаб чиқариш кучларининг оқилона жойлаштирилиши ва ривожланиши кўпчилик ҳолларда унинг қай аҳволда эканлигига боғлиқдир.

XXI аср ва яқин келажакда мамлакатимиз ижтимоий-иқтисодий тараққиётининг барча жабҳаларини модернизациялашсиз тасаввур этиб бўлмайди. Иқтисодиётни модернизациялаш эса, ўз навбатида, катта ҳажмдаги инвестицияларни талаб қилади.

Дарҳақиқат, миллий иқтисодиётимизнинг равнақи. фан-техника тараққиёти, аҳоли бандлиги инвестициялар билан чамбарчас боғлиқдир. Ишлаб чиқаришда таркибий ўзгаришларни амалга ошириш, уни интенсив ривожлантириш ҳам кўп жиҳатдан инвестицияларга бориб тақалади. Ҳатто, иқтисодиёт тармоқларида замонавий техника-технологияларни жорий қилиш ва шу асосда рақобатбардошликка эришиш, жаҳон бозорларини эгаллаш. мамлакатимизнинг экспорт салоҳиятини оширишни инвестицияларсиз таъминлашнинг иложи ҳам йўқ. Қисқача қилиб айтганда, инвестицияларсиз модернизация ҳам, янгиланиш ҳам бўлмайди.

Сўнгги йилларда иқтисодиётда изчиллик билан амалга оширилаётган тузилмавий ўзгаришлар ва модернизациялаш жараёни инвестицион фаолликни таъминлади. Мамлакатимиз иқтисодиётига

киритилаётган жами хорижий инвестициялар таркибида жиддий ижобий ўзгаришлар содир бўлди. Иқтисодиётга хорижий инвестицияларни жалб этишнинг тармоқ таркибида жиддий ўзгаришлар содир бўлмоқда. Иқтисодиётни эркинлаштириш босқичларида иқтисодиётга йуналтирилган хорижий инвестициялар таркибида саноат улуши етакчи ўринни сақлаб қолган ҳолда пасайиш тенденциясига эга. Қишлоқ хўжалиги тармоғини ривожлантиришга қаратилган ҳукуматнинг сайъ-ҳаракатларига қарамасдан соҳага йуналтирилган инвестициялар улуши тармоқ эҳтиёжига нисбатан пастроқ даражада сақланиб турибди. Макроиқтисодий барқарорликка эришилиши, иқтисодий ва институционал ислохотларнинг чуқурлаштирилиши ҳамда мамлакатимизда инвестиция муҳитининг яхшиланиши инвестиция фаоллигининг сезиларли даражада кучайишига ва иқтисодиётимизга йуналтирилаётган капитал қўйилмалар ҳажмининг ўсиши учун имкон берди.

Иқтисодиётда инвестиция ҳажмининг йилдан-йилга сезиларли равишда ушиб бориши ҳамда муқаррар равишда миллий ишлаб чиқариш ҳажмининг ўсиши орқали ўзининг ижобий натижаларини кўрсатишига имкон яратмоқда. Давлат томонидан инвестицион фаолиятни ривожлантиришга берилган эътибор ва қўллаб-қувватланиш натижасида ялпи ички маҳсулот (ЯИМ) ҳажми ва инвестициялар миқдори ўсиш суръатларига эга бўлди.

Айни вақтда мамлакатимизда инвестицион фаолиятни ривожлантириш борасида сезиларли даражада ижобий ўзгаришлар кўзга ташланаётган бўлса-да, муаммолардан ҳоли эмас. Жумладан: инвестициялашнинг асоси ҳисобланган жамғармаларнинг нисбатан паст даражада эканлиги; қимматли қоғозлар бозорининг ривожланиш даражаси суғлиги; инвестицион фаолиятни молиялаштириш манбаларининг ноқиллона таркиби; инвестицион фаолиятни молиялашни бозор механизмларининг яхши ривожланмаганлиги; тижорат банкларининг инвестицион кредитлаш салоҳияти паст даражада эканлиги; инвестицион фаолият тараққиётига салбий таъсир этувчи омилларнинг мавжудлиги кабилар бунга мисол бўла олади.

Хулоса қилиб айтганда, юқоридаги муаммоларнинг самарали ҳал этилиши мамлакатимизда инвестицион фаолиятнинг тараққий этишини таъминлаб, кўпгина ижтимоий иқтисодий вазибаларнинг муваффақиятли бажарилишига кўмак беради. Инвестиция жараёнининг фаоллаштирилиши эса ишлаб чиқаришни кенгайтириш сиёсатини амалга оширишга, илмий-техника тараққиётини жадаллаштиришга, миллий маҳсулотларни рақобатбардошлигини таъминлаш ва унинг сифатини оширишга, ижтимоий соҳаларни янада ривожлантиришга, ижтимоий муаммоларни бартараф этишга ижобий таъсир кўрсатади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Uglu, R. S. S. (2021). Analysis of economic reforms increasing labour resources in the republic of uzbekistan. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(11), 390-396.
2. Расулов, Ш. (2022). ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА МЕХНАТ РЕСУРСЛАРИНИНГ ИШ БИЛАН БАНДЛИГИНИНГ ЖОРИЙ ҲОЛАТИ ТАҲЛИЛИ. *Экономика и образование*, 23(2), 227-232.
3. Расулов, Ш. (2022). МАМЛАКАТ ИҚТИСОДИЁТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА МЕХНАТ РЕСУРСЛАРИНИНГ ЎРНИ ВА РОЛИ. *Экономика и образование*, 23(4), 149-153.
4. Расулова, Ш. Ф. (2021). ЎЗБЕКИСТОНДА БАНДЛИК МУАММОСИ. ИШСИЗЛАРНИ ИЖТИМОЙ ҲИМОЯ ҚИЛИШ. *Global Science and Innovations: Central Asia (см. в книгах)*, 3(7), 22-25.

5. Расулова, Ш. Г. (2019). ВАЖНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕР ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ. *Актуальные научные исследования в современном мире*, (3-8), 95-100.
6. Расулова, Ш. Ф. (2019). ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ. *Актуальные научные исследования в современном мире*, (3-8), 90-95.
7. Rasulova, S. G., & Obidova, F. Y. (2019). ISSUES OF SMALL BUSINESS DEVELOPMENT. *Theoretical & Applied Science*, (9), 426-429.
8. Rasulova, S., & Jabborova, Z. (2019). PRINCIPAL DIRECTIONS ON THE DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP. *International Finance and Accounting*, 2019(3), 18.
9. Расулова, Ш. Г. (2020). ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ. *Экономика и социум*, (2), 316-319.
10. Якубов, С. Ф., Гафуров, А. Т., & Расулова, Ш. Г. (2015). Вопросы активизации деятельности коммерческих банков в финансировании инвестиций. *Молодой ученый*, (3), 551-556.
11. Жабборова, З. М. (2018). О СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН. *Актуальные научные исследования в современном мире*, (12-4), 47-50.
12. Jabborova, Z. (2019). Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантириш орқали аҳолининг иш билан бандлигини ошириш. *Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar*, (5), 111-116.
13. Mamasodikovna, J. Z. (2022). Development of the economy of the republic of Uzbekistan to support small business and private enterprise. *A BIBLICAL NARRATIVE OF THE THEOLOGY OF WORK*.
14. Ахмедова, Ю. С. (2023). ИНВЕСТИЦИЯЛАР-ИҚТИСОДИЁТНИ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШНИНГ БОШ ОМИЛИ. *BARQARORLIK VA YETAKSNI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI*, 3(1), 226-229.
15. Жабборова, З. М. (2023). КИЧИК БИЗНЕС ВА ХУСУСИЙ ТАДБИРКОРЛИК ФАОЛИЯТИДА МЕҲНАТ МУНОСАБАТЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШИ. *ЎТИМОЎ FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI*, 3(1), 55-60.
16. Darvishaliyevna, N. D. (2021). PRODUCT QUALITY MANAGEMENT IN THE ENTERPRISE. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 168-170.
17. Жабборова, З. М. (2018). О СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН. *Актуальные научные исследования в современном мире*, (12-4), 47-50.
18. Jabborova, Z. (2019). Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантириш орқали аҳолининг иш билан бандлигини ошириш. *Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar*, (5), 111-116.
19. Mamasodikovna, J. Z. (2022). Development of the economy of the republic of Uzbekistan to support small business and private enterprise. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 12(1), 22-26.
20. Шерзод, С. Ф. (2022). ПУЛ КРЕДИТ СИЁСАТИНИНГ ИНФЛЯЦИЯНИ ТАРТИБГА СОЛИШДАГИ АҲАМИЯТИНИ ОШИРИШ ЙЎЛЛАРИ. *INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL*, 3(2), 81-87.

21. Усмонова, В. (2022). ХУДУДЛАРДА ИНВЕСТИЦИЯЛАР САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ. Экономика и образование, 23(6), 70-74.
22. Усмонова, В. Б. (2022). ХУДУДЛАР ТАРАҚҚИЁТИДА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ. Current Issues of Bio Economics and Digitalization in the Sustainable Development of Regions, 139-143.
23. ugli, R. S. S. . (2023). CRITERIA AND CHARACTERISTICS OF THE FORMATION OF LABOR RESOURCES IN A MODERN MARKET ECONOMY. ARHITEKTURA, MUHANDISLIK VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR JURNALI, 2(1), 56–60.
24. Ғайбуллаевна, Р. Ш. ., & ўғли, Р. Ш. Ш. . (2023). ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА МЕҲНАТ РЕСУРСЛАРИ БАНДЛИГИГА ҚАРАТИЛГАН ДАВЛАТ СИЁСАТИ. ARHITEKTURA, MUHANDISLIK VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR JURNALI, 2(1), 74–76.

